

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4379431>
УДК 339.54[(470+571):(569.1)]”2004/2008”

Хижняк А.В.

Хижняк Анастасия Владимировна, аспирант, Луганский государственный педагогический университет. 91011, Луганская Народная Республика, г. Луганск, ул. Оборонная, 2. E-mail: xizhnyak_1996@mail.ru.

Торгово-экономическое сотрудничество Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики, 2004 – 2008 гг.

Аннотация. В данной статье характеризуется развитие торгово-экономических отношений России и Сирии в период второй президентской каденции В.В. Путина. Определены основные политические предпосылки, позволившие увеличить товарооборот между государствами в рассматриваемый период. Проанализирована динамика и качественные характеристики взаимного товарного обмена двух стран, приведена классификация групп товаров импорта и экспорта, выделены приоритетные направления взаимодействия Москвы и Дамаска в экономической сфере. Автор приходит к выводу о том, что развитие двусторонних отношений в народнохозяйственной сфере отвечало не только экономическим, но и политическим интересам РФ и САР.

Ключевые слова: Россия, Сирия, торгово-экономическое сотрудничество, В.В. Путин, Б. Асад, товарооборот, экспортно-импортные отношения.

Khizhnyak A.V.

Khizhnyak Anastasiya Vladimirovna, post-graduate, Lugansk State Pedagogical University. 91011, Lugansk People's Republic, Lugansk, Oboronnaya st., 2. E-mail: xizhnyak_1996@mail.ru.

Trade and economic cooperation between the Russian Federation and the Syrian Arab Republic, 2004 – 2008

Abstract. This article characterizes the development of trade and economic relations between Russia and Syria during the second presidential term of V.V. Putin. The main political prerequisites are identified that made it possible to increase the trade turnover between the states in the period under review. The dynamics and qualitative characteristics of the mutual exchange of goods between the two countries are analyzed, the classification of groups of goods of import and export is carried out, the priority areas of cooperation between Moscow and Damascus in the economic sphere are highlighted. The author comes to the conclusion that the development of bilateral relations in the national economic sphere met not only the economic, but also the political interests of the Russian Federation and the SAR.

Key words: Russia, Syria, trade and economic cooperation, V.V. Putin, B. Assad, trade turnover, export-import relations.

Международные отношения Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики во время второй президентской каденции В.В. Путина можно охарактеризовать как этап

подъема и оживления торгово-экономического взаимодействия. Несмотря на очевидный спад в российско-сирийских отношениях в 1990-е гг., принятая в марте 2000 г. новая парадигма внешнеполитиче-

ской стратегии Москвы на Ближнем Востоке довольно быстро стала давать ощутимые результаты.

Первый шаг на пути восстановления традиционных партнерских отношений с Дамаском был сделан еще в 2000 г. при подписании Долгосрочной программы по реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Сирийской Арабской Республики о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве от 15 апреля 1993 г. [5]. Таким образом, была заложена основа договорно-правовой базы, определявшей торгово-экономическое взаимодействие двух стран в последующие годы.

Однако именно второй срок пребывания В.В. Путина на посту Президента России можно с уверенностью назвать качественно новым этапом развития российско-сирийского партнерства в экономической сфере.

Во-первых, в 2004 г. был создан Российско-сирийский деловой совет (РСДС), ставший важным элементом в системе активного взаимодействия и расширения торгово-экономических, научно-технических и деловых связей Москвы и Дамаска. С российской стороны Совет возглавил Генеральный директор «Трубной Металлургической Компании» Д.А. Пумпянский, с сирийской – вице-президент Федерации торговых палат Сирии С. Маллях. В основу деятельности Совета были положены принципы поддержки и упрочения отношений между странами, определение возможностей инвестирования российских капиталов в сирийскую экономику, а также реализация означенных целей путем организации двусторонних деловых встреч, выставок и т.д.

Во-вторых, после долгого перерыва, 25 января 2005 г. сирийский президент Б. Асад совершил визит в Москву. Во время встречи руководителей государств удалось не только наметить новые направления в продолжении двустороннего сотрудничества, но и подписать шесть соглашений в различных областях, в том числе, Совместную Декларацию о дальнейшем углуб-

лении отношений дружбы и сотрудничества между странами, а также ряд соглашений: по проекту строительства завода по производству базальтопластиковых труб, о международном автомобильном сообщении, о поощрении и взаимной защите капиталовложений и пр. Прошедший в июне 2005 г. X съезд правящей в Сирии ПАСВ рекомендовал углублять все формы сотрудничества и координации с Россией [9].

Следует отметить, что данному визиту предшествовала конференция, где российскими участниками была высказана мысль о том, что «уже давно настала для России пора «возвращаться» на Ближний Восток» [1, с. 186]. Сирийские партнеры, со своей стороны, высоко оценили предшествовавшие этапы сотрудничества России (Советского Союза) и Сирии в различных областях, и определили восстановление потенциала сотрудничества в качестве обоюдной задачи [1, с. 189-198]. Таким образом, можно четко проследить тенденцию обоюдного стремления к продолжению двустороннего сотрудничества.

В дополнение к этому, в апреле 2005 г. в Дамаске состоялось третье заседание созданной еще в 1998 г. Межправительственной комиссии (МПК), по итогам которого был ратифицирован протокол, обозначивший ряд новых проектов, представлявших приоритетный интерес для российских субъектов внешнеэкономической деятельности. Следующим важным моментом данного заседания стало подписание Соглашения о сотрудничестве между Внешторгбанком и Центральным банком Сирийской Арабской Республики, открывающего возможности приема сирийской стороной гарантий российского банка для обеспечения работы отечественных компаний согласно заключенным контрактам на территории Сирии [3, с. 106].

Подтверждением эффективности избранного курса можно считать данные, приведенные в июле 2005 г. в заявлении министра регионального развития РФ, председателя российской части российско-сирийской межправительственной комиссии В.А. Яковлева. В частности, он отме-

тил рост товарооборота между Москвой и Дамаском на 60%, выразил удовлетворение складывающейся ситуацией и деятельностью делового совета, из-за которой представляется возможным поступательно достичь вершины потенциала во многих отраслях торгового взаимодействия двух государств. «Мы рассматриваем Сирию как одного из основных торгово-экономических партнеров на Ближнем Востоке», – подчеркнул министр [7].

В марте 2006 г. состоялось четвертое заседание МПК, в ходе которого представители двух государств в положительном ключе оценили достигнутые между сторонами договоренности, а также отметили важность ратификации Межправительственного соглашения об урегулировании задолженности Сирийской Арабской Республики перед Российской Федерацией по ранее предоставленным бывшим СССР кредитам [4]. Данное соглашение позволило бы решить серьезную проблему сирийского долга, накопленного в результате военно-технического сотрудничества с Советским Союзом и достигшего к тому моменту 13,4 млрд. долл. Концепция возвращения долга заключалась в аннулировании Россией 73% долга, в то время как часть его в размере 1,5 млрд. долл. Дамаск должен был выплатить в свободно конвертируемой валюте в течение 10 лет. Оставшиеся 2,1 млрд. долл. предполагалось использовать для оплаты сирийского экспорта в Российскую Федерацию, а также в качестве инвестиций в проекты на территории сирийского государства [6].

Подобное решение острой проблемы было взаимовыгодным для двух государств, поскольку Дамаск в результате освобождался от выплаты большей части накопленного долга, а Кремль, пойдя на уступки, получал возможность укрепить свое влияние в других сферах взаимодействия с Сирией. Списав Сирии 73% (около 10 млрд. долл. США) долгов перед СССР, Россия не только продемонстрировала преемственность и последовательность политики в отношении своих традиционных арабских партнеров на Ближнем Востоке, но и дала ясно понять, что стремится развивать сотрудничество с ними на более широкой основе, не ограничиваясь узко материальными соображениями. К тому же решение этого непростого вопроса Россия и Сирия сумели конвертировать в приобретение нового политического капитала и взаимной экономической выгоды.

Подобные действия не могли не сказаться на товарообороте между Россией и Сирией. Согласно данным Федеральной таможенной службы, в 2004–2008 гг. показатели экспорта и импорта показывали исключительно позитивную динамику. Так, если в 2004 г. экспорт РФ в САР составлял 321,8 млн. долл. США, то к концу второй президентской каденции В.В. Путина был уже 1,94 млрд. долл. США, т.е. произошел рост примерно в 6 раз. В это же время вторая составляющая товарообмена между странами – импорт – также сохраняла свое движение по восходящей линии (17,27 млн. долл. США в 2004 г. против 38,97 млн. долл. США в 2008 г. – А.Х.) (табл. 1) [10].

Таблица 1. Динамика товарооборота между РФ и САР (2004–2008) (в млн. долл. США)

Год	2004	2005	2006	2007	2008
Экспорт	321,877	439,577	604,727	1,022,746	1,940,489
Импорт	17,279	26,024	30,024	37,997	38,970

Проведенный анализ структуры товарооборота между Москвой и Дамаском в 2004 – 2008 гг. позволил выделить некоторые закономерности и тенденции. Так, в сфере российского импорта четко обозначились три группы товаров, составляющих

основу ввоза из Сирии. К первой группе (продовольственные товары) можно отнести томаты, орехи, оливковое масло, кондитерские изделия и т.д. Вторая группа товаров (текстильные изделия) включает в себя предметы одежды и принадлежности

к ней, трикотаж, обувь, ткани из синтетических волокон. К третьей группе импорта относятся изделия из пластмасс, посуда, приборы, столовые и кухонные принадлежности, бумага, игрушки и т.п.

Российский экспорт также можно условно разделить на несколько групп товаров. Первая группа – машины, оборудование и транспортные средства (механические устройства, детали для машин, путевое оборудование, тракторы, бульдозеры, автомобильный и грузовой транспорт). Следует отметить, что машиностроительный сектор является одной из важнейших составляющих торгово-экономического сотрудничества России и Сирии. Примером подобного сотрудничества является партнерство САР с российскими компаниями ОАО «Промтрактор», ОАО «Владимирский моторо-тракторный завод» и ОАО «Липецкий трактор», в результате которого уже в июне 2006 г. в Дамаск было поставлена первая партия из 10 тракторов [8].

Взаимодействие в транспортной сфере было представлено созданием совместного предприятия для производства грузовых автомобилей и шасси типа ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131, дорожно-строительной и коммунальной техники на базе шасси этих автомобилей для нужд Министерства обороны и гражданских организаций сирийского государства [4]. Говоря в целом, Сирия проявляла большую заинтересованность к сотрудничеству с Россией в области развития транспортной инфраструктуры. Так, с целью использования российского опыта в проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог и мостов Межправительственный совет дорожников СНГ и Генеральная организация по дорожному сообщению САР в апреле 2006 г. подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области планирования, строительства и эксплуатации дорог. Развивалось сотрудничество и в области морского транспорта. ОАО «Союзморниипроект» по контракту с администрацией порта Латакия выполнило проектно-изыскательские работы по удлинению

Южного мола, и подготовило рабочий проект подходного канала порта Латакия.

Активную работу на сирийском транспортном рынке развернуло и ОАО «КАМАЗ». В общей сложности за период 2004–2008 гг. эта компания поставила в Сирию более 800 автомобилей «КАМАЗ» и запасных частей к ним на сумму более 5 млн. долл. США. В Дамаске были созданы сервисный центр и склад запасных частей к российским автомобилям [8].

Ко второй группе экспортируемых товаров относятся различные строительные материалы (цемент, асбест, известь, штукатурные материалы, краски, лаки и т.д.) и продукты химической промышленности (продукты неорганической и органической химии, минеральные удобрения, моющие средства). Помимо вышперечисленного, российские предприятия заключили контракты на строительство завода по производству тройного суперфосфата в районе города Пальмира, а также завода азотных удобрений в городе Дейр-эз-Зор, в указанный период обговорена реконструкция целлюлозно-бумажного комбината (г. Дейр-эз-Зор). Российская минерально-химическая компания «ЕВРОХИМ» участвовала в создании на базе существующих в Сирии месторождений минеральных ресурсов предприятия по производству азотных и фосфатных удобрений [2, с. 85]. Важно отметить, что в сфере водного хозяйства и строительства ирригационных объектов в ходе встреч министров промышленности и инфраструктуры была достигнута договоренность о создании совместной компании в области изысканий, исследований и проектирования объектов ирригации, плотин и освоения земель.

Третья группа промышленных товаров, поставляющихся в Сирию, представляет собой нефтепродукты (дизельное топливо, мазут, минеральное топливо и пр.). Немаловажной составляющей товарной структуры российско-сирийского экспорта является четвертая группа, к которой относятся древесина и целлюлозно-бумажные изделия (бумага, картон), а также каучук и резина.

Наконец, к пятой, самой немногочисленной группе можно отнести товары бытового назначения – продовольственные товары (овощи, злаки, жиры и масла животного и растительного происхождения) и товары медицинского назначения (оптические аппараты, измерительные, медицинские, хирургические инструменты и принадлежности и т.д.).

В целом, проведенный анализ торгово-экономического взаимодействия Москвы и Дамаска в указанный период показал, что данная сфера двустороннего партнерства в рассматриваемый период имела значительную динамику не только к увеличению товарооборота, но и к общему расширению статей сотрудничества в народнохозяйственной сфере.

Вместе с тем, нельзя не учитывать тот факт, что ведущим фактором развития

межгосударственного сотрудничества Москвы и Дамаска был политический фактор, рассматриваемый через призму военно-технического взаимодействия. Именно этот фактор и определял в конечном итоге объем и характер реализации совместных экономических проектов. Именно в период второго президентства В.В. Путина в экономическом диалоге с Дамаском наметились основные черты новой дальновидной ближневосточной политики. Способствуя проведению в Сирии социально-экономической модернизации, Москва сумела в дальнейшем не только сохранить свое политическое влияние в этой стратегически важной стране Ближнего Востока, несмотря на бури «Арабской весны», но и вернуть себе роль центра силы при решении важнейших вопросов мировой политики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ближний Восток и современность / под ред. А.О. Филоника. М.: Институт Ближнего Востока, 2006. № 28. 266 с.
2. Лузянин С.Г. Восточная политика Владимира Путина: возвращение России на «Большой Восток» (2004–2008 гг.). М.: АСТ – Восток-Запад, 2007. 446 с.
3. Назир М.И. Военно-политические отношения Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики в 2000–2012 гг.: дис. ... канд. историч. Наук. М., 2017. 246 с.
4. Российско-сирийские экономические отношения // Российско-Арабский Деловой Совет. URL: <http://www.russarabbc.ru/rusarab/detail.php?ID=1806>
5. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Сирийской Арабской Республики о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве // Министерство иностранных дел Российской Федерации. Официальный сайт. URL: https://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-1/57309
6. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Сирийской Арабской Республики об урегулировании задолженности Сирийской Арабской Республики перед Российской Федерацией по ранее предоставленным бывшим СССР кредитам // Министерство иностранных дел Российской Федерации. Официальный сайт. URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-2/45935
7. Товарооборот РФ и Сирии в 2004 году вырос на 60% // РИА Новости. URL: <https://ria.ru/20050718/40923909.html>
8. Справка о торгово-экономических связях Российской Федерации с Сирийской Арабской Республикой // Министерство экономического развития Российской Федерации. URL: http://economy.gov.ru/minrec/resources/resources/4650180040ccb6a097a1b790e96aee3b/siria_tes.doc
9. Южаков В.А. Россия и Сирия: перспективы торгово-экономического и военно-технического сотрудничества // Мировое национальное хозяйство. № 2-3 (45). 2018. URL: <https://mirec.mgimo.ru/upload/ckeditor/files/russia-and-syria-prospects-of-trade-economic-and-military-technical-cooperation.pdf>

10. Федеральная таможенная служба. Таможенная статистика внешней торговли // Официальный сайт. URL: <http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:7:1524274922811241>

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Blizhnij Vostok i sovremennost' / pod red. A.O. Filonika. M.: Institut Blizhnego Vostoka, 2006. №28. 266 s.
2. Luzjanin S.G. Vostochnaja politika Vladimira Putina: vozvrashhenie Rossii na «Bol'shoj Vostok» (2004–2008 gg.). M.: АСТ – Vostok-Zapad, 2007. 446 s.
3. Nazir M.I. Voенно-politicheskie otnoshenija Rossijskoj Federacii i Sirijskoj Arabskoj Respubliki v 2000–2012 gg.: dis. ... kand. istorich. Nauk. M., 2017. 246 s.
4. Rossijsko-sirijskie jekonomicheskie otnoshenija // Rossijsko-Arabskij Delovoj Sovet. URL: <http://www.russarabbc.ru/rusarab/detail.php?ID=1806>
5. Soglashenie mezhdju Pravitel'stvom Rossijskoj Federacii i Pravitel'stvom Sirijskoj Arabskoj Respubliki o trgovom, jekonomicheskom i tehničeskom sotrudničestve // Ministerstvo inostrannyh del Rossijskoj Federacii. Oficial'nyj sajt. URL: https://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-1/57309
6. Soglashenie mezhdju Pravitel'stvom Rossijskoj Federacii i Pravitel'stvom Sirijskoj Arabskoj Respubliki ob uregulirovanii zadolzhennosti Sirijskoj Arabskoj Respubliki pered Rossijskoj Federaciej po ranee predostavlennym byvšim SSSR kreditam // Ministerstvo inostrannyh del Rossijskoj Federacii. Oficial'nyj sajt. URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-2/45935
7. Tovaroborot RF i Sirii v 2004 godu vyros na 60% // RIA Novosti. URL: <https://ria.ru/20050718/40923909.html>
8. Spravka o trgovno-jekonomičeskikh svjazjah Rossijskoj Federacii s Sirijskoj Arabskoj Respublikoj // Ministerstvo jekonomičeskogo razvitija Rossijskoj Federacii. URL: http://economy.gov.ru/minrec/resources/resources/4650180040ccb6a097a1b790e96aee3b/siria_tes.doc
9. Juzhakov V.A. Rossiija i Sirija: perspektivy trgovno-jekonomičeskogo i voенно-tehničeskogo sotrudničestva // Mirovoe nacional'noe hozjajstvo. № 2-3 (45). 2018. URL: <https://mirec.mgimo.ru/upload/ckeditor/files/russia-and-syria-prospects-of-trade-economic-and-military-technical-cooperation.pdf>
10. Federal'naja tamozhennaja sluzhba. Tamozhennaja statistika vneshnej trgovli // Oficial'nyj sajt. URL: <http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:7:1524274922811241>

Поступила в редакцию 30.11.2020.
Принята к публикации 03.12.2020.

Для цитирования:

Хижняк А.В. Торгово-экономическое сотрудничество Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики, 2004 – 2008 гг. // Гуманитарный научный вестник. 2020. №11. С. 158-163. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/11/Khizhnyak.pdf>